

L'allineamento della Via Garibaldi di Torino col sorgere del sole

A. C. Sparavigna
Politecnico di Torino

La Via Garibaldi di Torino potrebbe diventare la sede per l'osservazione del fenomeno astronomico noto come Manhattanhenge. E' un fenomeno che avviene quattro volte l'anno, durante il quale il sorgere o il tramontare del sole si allinea con le strade di Manhattan. Via Garibaldi, perfettamente dritta e con le case ben allineate e tutte della stessa altezza, è ideale per diventare un "Torinohenge", ossia per verificare per essa l'analogo allineamento col sorgere e tramontare del sole. La mattina del 4 Febbraio 2020, un tale allineamento di Via Garibaldi è stato verificato dal team dell'archeoastronomo Guido Cossard. Questa prova sperimentale costituisce un risultato importante per quanto riguarda lo studio dell'orientazione astronomica della città, poiché via Garibaldi è corrispondente al decumano massimo della città romana. Cossard lega la direzione del decumano alle Nonae di Febbraio ed alle celebrazioni di Augusto come Pater Patriae. Alcune considerazioni aggiuntive sulle Nonae come Festa della Concordia saranno fatte nella discussione che viene ora proposta.

Zenodo, 13 February 2020, DOI 10.5281/zenodo.3666256

L'attuale Via Garibaldi di Torino è il risultato di un intervento urbanistico compiuto nel Settecento da Gian Giacomo Plantery [1-3]. La strada medievale della Via Dora Grossa - come si chiamava all'epoca - venne rettificata e le case riqualificate con alloggi e botteghe d'affitto. Il piano Plantery (1736) recuperava l'antico asse decumano della città romana, che era centrato su Palazzo Madama (porta est) e sulla porta Segusina (porta ovest, che oggi non esiste più). Oltre alla rettificazione, il piano per la Via della Dora Grossa impose il filo di costruzione e il genere tipologico, con edifici a cinque piani. La realizzazione delle facciate doveva essere unitaria, isolato per isolato, compresi i risvolti nelle vie laterali.

Il risultato dell'intervento di Plantery è che oggi abbiamo un rettifilo che va da Piazza Statuto a Piazza Castello, lungo 963 metri circa, con le case che hanno tutte la stessa altezza. La via è quindi un posto ideale per studiare il fenomeno che oggi è noto come Manhattanhenge. Con questo termine si intende il fenomeno astronomico che avviene quattro volte l'anno, durante il quale il sorgere o il tramontare del sole si allinea con le strade di Manhattan. Il 4 Febbraio 2020, l'allineamento di Via Garibaldi col sorgere del sole è stato verificato dal team dell'archeoastronomo Guido Cossard, con Massimo Brighenti e Alberto Cora che hanno eseguito le fotografie. L'allineamento verificato dal team è molto importante per quanto riguarda uno studio archeoastronomico della città, poiché la Via Garibaldi, come abbiamo già detto, è corrispondente al decumano massimo della città romana. Ovviamente, il fenomeno "Torinohenge" potrebbe essere interessante dal punto di vista turistico ed occasione per seminari su temi di archeoastronomia.

I risultati sperimentali

L'allineamento della via al sorgere del sole il 4 Febbraio 2020 è dimostrato da un video e dalle fotografie pubblicate sulla Stampa di Torino¹. Per osservare l'orizzonte naturale, il team ha

1 <https://www.facebook.com/guido.cossard/videos/10215553828142857/> e articolo di Piero Bianucci sulla Stampa

effettuato le fotografie in Via Garibaldi angolo Via delle Orfane.

Per stabilire i dati astronomici - come azimut e altezza del sole - quando l'astro sorge sull'orizzonte naturale, dobbiamo riferirci ad una misura fatta col teodolite e ad un software astronomico (Stellarium). L'azimut di Via Garibaldi è pari a $116.379^{\circ} \pm 0.002^{\circ}$ ossia $116^{\circ} 22' 45'' \pm 7''$ [4] (si veda anche la discussione in [5,6]). Poiché abbiamo che l'osservazione avviene entro l'angolo di vista da Via delle Orfane alla fine di Via Garibaldi (Piazza Castello), consideriamo l'incertezza associata all'osservazione pari a metà di tale angolo. Prendiamo la larghezza L di Via Garibaldi (9.5 metri) e la distanza D del punto di osservazione, un po' prima dell'incrocio con Via delle Orfane, da Piazza Castello (588 metri). Calcolando la metà dell'arcotangente di L/D, otteniamo un'incertezza di 28'. L'azimut solare, affinché il sole si possa veder sorgere dalla collina, deve essere compreso tra $115^{\circ}55'$ e $116^{\circ}51'$.

Fissiamo l'azimut al valore fornito dalla misura col teodolite, ossia $116^{\circ}23'$ (approssimo per eccesso). Per il giorno 4 Febbraio 2020, utilizzando il software Stellarium, abbiamo che il sole ha tale azimut quando il suo centro è alto $2^{\circ}35'$ sull'orizzonte astronomico (se si introduce la rifrazione atmosferica nel software, si ha un'altezza apparente di $2^{\circ}49'$).

Se si usano i dati $az = 116^{\circ}23'$ e $h = 2^{\circ}35'$, col software Stellarium si avrebbero i seguenti valori degli azimut:

2 Feb 2020	3 Feb 2020	4 Feb 2020	5 Feb 2020	6 Feb 2020
117°16'	116°50'	116°23'	115°55'	115°28'

Si assuma il valore dell'azimut a $116^{\circ} 22'$ (approssimato per difetto). L'azimut solare, affinché il sole si possa veder sorgere dalla collina, diventa compreso tra $115^{\circ}54'$ e $116^{\circ}50'$. L'altezza del sole diventa $2^{\circ}34'$. Col software Stellarium si hanno i seguenti valori degli azimut:

2 Feb 2020	3 Feb 2020	4 Feb 2020	5 Feb 2020	6 Feb 2020
117°15'	116°49'	116°22'	115°54'	115°27'

In sostanza, non cambia nulla. Il 3, 4 e 5 Febbraio sono date dove l'azimut solare è nell'angolo di vista da Via delle Orfane a Piazza Castello. Passiamo ai futuri quattro anni ($az 116^{\circ}22'$, $h 2^{\circ}34'$):

2 Feb 2021	3 Feb 2021	4 Feb 2021	5 Feb 2021	6 Feb 2021
116°55'	116°28'	116°02'	115°34'	115°06'

2 Feb 2022	3 Feb 2022	4 Feb 2022	5 Feb 2022	6 Feb 2022
117°02'	116°35'	116°08'	115°41'	115°13'

2 Feb 2023	3 Feb 2023	4 Feb 2023	5 Feb 2023	6 Feb 2023
117°08'	116°42'	116°15'	115°47'	115°20'

2 Feb 2024	3 Feb 2024	4 Feb 2024	5 Feb 2024	6 Feb 2024
117°15'	116°48'	116°22'	115°54'	115°27'

Il profilo dell'orizzonte naturale, ossia il profilo della collina, non è perfettamente piatto, ma senza

una valutazione del profilo esatto, affidiamoci, per semplicità, alla procedura illustrata sopra. Con ulteriori osservazioni geografiche, i dati possono diventare più precisi.

Ovviamente dal 4 Febbraio in avanti, il sole è visibile in fondo a via Garibaldi, solo che diventa sempre più alto rispetto all'orizzonte naturale. Raggiunto il solstizio, l'altezza del sole comincia a diminuire, finché non si arriva al 6 o al 7 di Novembre. Da questi giorni in poi, fino al 3 o 4 Febbraio, il sole non è più visibile dalla via.

Da una immagine che si trova nel filmato proposto al link dato nella nota 1, il sole sembra sorgere tra $115^{\circ}54'$ e $116^{\circ}22'$ (in tal direzione la collina ha un piccolo avvallamento). Assumiamo la stima di un azimut ortivo di $116^{\circ}08'$ e vediamo come cambiano i risultati dati sopra.

Sia quindi l'azimut pari a $116^{\circ}08'$; l'altezza risulta essere di $2^{\circ}21'$ ($2^{\circ}36'$ apparente). Assumiamo il valore dell'altezza del centro del sole fisso a $2^{\circ}21'$. Col software Stellarium si hanno i seguenti valori degli azimut:

2 Feb 2020	3 Feb 2020	4 Feb 2020	5 Feb 2020	6 Feb 2020
$117^{\circ}00'$	$116^{\circ}34'$	$116^{\circ}08'$	$115^{\circ}40'$	$115^{\circ}12'$

Il 5 Febbraio non è più nel range, ma il sole è comunque visibile in fondo a via Garibaldi, solo che è un po' più alto sopra la collina, come discusso prima. Teniamo quindi, nella discussione seguente, i valori di riferimento az $116^{\circ}22'$, h $2^{\circ}34'$.

La direzione del Decumano al 28 a.C.

Guido Cossard in [7], suppone che alla fondazione della città romana, la direzione del decumano fosse stata scelta verso il punto ortivo del sole, il 5 febbraio del 28 a.C. . Quindi, coi dati ottenuti sopra (az $116^{\circ}22'$, h $2^{\circ}34'$) verifichiamo per il 28 a.C. (in Stellarium è l'anno -27).

2 Feb -27	3 Feb -27	4 Feb -27	5 Feb -27	6 Feb -27	7 Feb -27
$118^{\circ}01'$	$117^{\circ}35'$	$117^{\circ}08'$	$116^{\circ}42'$	$116^{\circ}15'$	$115^{\circ}47'$

Nel calendario giuliano prolettico (ossia che si ottiene estrapolando all'indietro il calendario giuliano ad epoche in cui non era ancora entrato in vigore), la data era il 5 o il 6 Febbraio.

Tale data a che data storica del calendario romano poteva corrispondere?

Tra il 45 a.C. e l'8 a.C., il calendario giuliano dovuto alla riforma di Giulio Cesare, era stato applicato introducendo un anno bisestile ogni tre anni. Il calendario romano era quindi in ritardo rispetto a quello astronomico. Dall'anno 8 a.C., Augusto fermò l'intercalare dell'anno bisestile finché il calendario e il tempo astronomico risultarono in pari [8]. Nel 28 a.C., il calendario storico era in ritardo di un giorno rispetto a quello prolettico. Quindi il 6 Feb -27, corrispondeva al 5 Febbraio del 28 a.C., ossia alle Nonae di Febbraio dell'anno dei consoli Gaio Giulio Cesare Ottaviano VI, Marco Vipsanio Agrippa II. Era il sesto consolato di Ottaviano ed il secondo di Agrippa.

Nel libro di Cossard [7] troviamo infatti il riferimento alle Nonae di Febbraio. Altri riferimenti astronomici legati a Torino ed alla direzione del suo decumano sono discussi nello stesso testo [7].

Le feste romane

In [9] è stato ipotizzato un possibile legame tra le feste del calendario romano e le eventuali orientazioni solari delle città di fondazione romana. Il problema, ossia il trovare la direzione del sorgere del sole il giorno di una festa, è estremamente difficile da risolvere, se il calendario da considerare è il calendario romano repubblicano, poiché esso era un calendario lunisolare (si veda ad esempio la discussione in [10]). Per date successive all'introduzione del calendario Giuliano,

l'analisi è relativamente più semplice.

Guido Cossard ha proposto e discusso in [7] un legame tra le Nonae di Febbraio e la festa del Pater Patriae, titolo conferito ufficialmente ad Augusto nel 2 a.C. . Il titolo però veniva attribuito ad Ottaviano anche prima di tale data, almeno già dal 23 a.C. nei componimenti poetici [11].

Nei Fasti Antiates Maiores², possiamo vedere che le Nonae di Febbraio sono anche la celebrazione della Concordia (si intende la Concordia in Capitolio). Anche i Fasti Praenestini [12] ci dicono la stessa cosa (Concordia in Arce)³. Può quindi essere che, ben prima del 2 a.C., la festa della Concordia fosse vista anche come la festa di Ottaviano, Pater Patriae, che riportando la Concordia tra i Romani, era diventato appunto un nuovo “padre della patria”. I Fasti Praenestini seguono il calendario Giuliano e dovrebbero essere datati a dopo il 2 a.C., poiché contengono il riferimento al Pater Patriae (Fig.1), mentre i Fasti Antiates Maiores seguono un calendario repubblicano, quindi antecedente alla riforma di Giulio Cesare del 54 a.C. .

Dato che viene fatto riferimento alla Concordia, desidero ricordare che esiste un'altra città avente un decumano che ha la stessa direzione del decumano di Torino [13]. Essa è Julia Concordia, città ritenuta fondata durante il secondo triumvirato [14], e importante centro posto presso l'incrocio della Via Annia con la Via Postumia. In seguito, il nome mutò in Concordia Sagittaria. Alcune epigrafi rinvenute a Concordia accennano alla memoria dell'unione dei Triumviri [15].

h	k	
a	4	
b	3	
c	pr	
D	NON. N	CONCORDIAE . IN . ARCE . FERIAE . EX . S . C . QVOD . EO
e	8	DIE . IMPERATOR . CAESAR . PONTIFEX . MAXIMVS
f	7	TRIB . POTES . XI . COS . XIII . A . S . P . Q . ROMANO
g	6	PATER , PATRIAE , APPELLATVS (r)
h	5	
a	4	
b	3	

Figura 1: Le Nonae di Febbraio nel calendario prenestino [12].

Altre feste

A fine 2018, è stata data notizia dalla stampa che la fondazione di Torino fosse avvenuta il 30 Gennaio del 9 a.C.⁴. Di tale datazione se ne è discusso in dettaglio in un precedente lavoro [16].

La datazione avveniva per via di una presunta coincidenza con il giorno festivo che nei Fasti Praenestini era definito⁵ essere il giorno della dedica dell'Ara Pacis a Roma. Il 9 a.C. però, il calendario storico era in ritardo di 3 giorni. Quindi, nel 9 a.C., la data storica del 30 Gennaio corrispondeva al 2 Febbraio -8 di Stellarium. In tale data, l'azimut del sorgere del sole non è nel range ammesso per Via Garibaldi.

Se si considerassero le Calende di Febbraio del 9 a.C. , Calende che erano dedicate a Giunone

2 http://www.attalus.org/docs/cil/add_7.html

3 Si veda il testo al link http://www.attalus.org/docs/cil/add_8.html, che dice: Nones. No Business; Public Holiday. To Concordia on the Capitol. A public holiday, by decree of the senate, because on this day Caesar Augustus the pontifex maximus, when he held the tribunician power for the 21st time and was consul for the 13th time, was given the title pater patriae by the senate and people of Rome.

4 <https://www.lastampa.it/topnews/tempi-moderni/2018/10/06/news/30-gennaio-9-a-c-nasce-torino-1.34050531>

5 Si veda il testo al link http://www.attalus.org/docs/cil/add_8.html, che dice: No Business; Public Holiday. A public holiday, by decree of the senate, because on [this] day the Ara Pacis Augustae was dedicated [in the Campus] Martius, when Drusus and Crispinus were consuls.

Sospita, la Salvatrice, allora saremmo verso il 4 Febbraio -8 di Stellarium. Anche in questo caso siamo fuori dal range come mostrato dai dati seguenti (az 116°22', h 2°34'):

2 Feb -8	3 Feb -8	4 Feb -8	5 Feb -8	6 Feb -8	7 Feb -8	8 Feb -8
118°17'	117°50'	117°25'	116°58'	116°31'	116°04'	115°36'

La data del 30 Gennaio (corrispondente al 2 Feb -8) è necessariamente da escludere poiché l'azimut solare non è nel range compreso tra 115°54' e 116°50'. Inoltre, tra la dedica dell'Ara Pacis e le Nonae, c'era la festa importante dedicata a Iuno Februata, ovvero anche Iuno Sospita, ossia a Giunone la Salvatrice. Tale festa è evoluta nella Candelora cristiana [17,18]. In [19], avevo in effetti proposto un legame della fondazione di Torino con tale festa⁶. Ricordiamo anche che il nome del mese, ossia Febbraio, significa mese della purificazione⁷ e non delle febbri, e che la Candelora è la festa della Purificazione.

Si deve dire inoltre che è anche stato proposto un legame tra la direzione del decumano di Torino e le feste celtiche dei "cross-quarter days" [20,21]. In verità, anche i romani dividevano l'anno in stagioni secondo giorni molto prossimi a quelli celtici [22], ossia con "cross-quarter days", e quindi i romani avrebbero potuto adattarsi benissimo ad una tradizione celtica locale ed usarla per esaltare le loro feste. Il 5 Febbraio, oltre ad essere la festa della Concordia, annunciava l'arrivo della primavera.

Figura 2. Si ringrazia Here per la pregevole mappa in rilievo. Le linee rosse sono l'asse lungo del territorio e rappresentano la direzione dei Corsi Regina Margherita e Vittorio Emanuele II, che sono paralleli alla direzione del decumano di Torino.

Conclusione

E' doveroso ricordare che la letteratura degli agrimensori romani dice che l'orientazione della

⁶ Si veda anche l'articolo intitolato Il compleanno di Augusta, Ipotesi sulla data di nascita di Torino, di Gabriella Bernardi, pubblicato a maggio del 2016 su Piemontemese, http://win.piemontemese.it/pm_archivio.asp?articolo=2763&archivio=2016_04&offset=0

⁷ Fēbrūātus, februatā, februatum, aggettivo participio perfetto I classe, vedi la declinazione di questo lemma, 1 participio perfetto di [februo], 2 purificato, 3 della purificazione, come dal dizionario di E. Olivetti, <https://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-italiano.php?lemma=FEBRUATUS100>

colonie veniva fatta in modo vario: secondo l'asse lungo del territorio, secondo le vie principali che attraversavano la regione, e secondo l'orientazione est-ovest nord-sud (direzioni cardinali). Per vedere come sia l'asse lungo del territorio di Torino, rimando alla Figura 1 ed alla discussione nel Rif.23.

Gli agrimensori “inesperti”, dice Igino Gromatico, si orientavano invece col sorgere del sole [24]. Igino intende “inesperto” tale agrimensore non perché non sapesse misurare il terreno, ma perché orientava verso un punto dell'orizzonte che cambiava di giorno in giorno. Se consideriamo che l'agrimensura coinvolgeva gli aspetti legali relativi all'assegnazione dei fondi, il fatto di orientare verso un punto variabile poteva portare a contestazioni sulle assegnazioni dei lotti di terreno.

Nei testi degli agrimensori romani [24], non vengono mai menzionate le feste come momenti particolarmente propizi per fondare colonie. Quindi, nei testi latini antichi non ci sono riferimenti a legami tra l'orientamento delle colonie e le feste romane.

References

- [1] Gian Giacomo Plantery, architetto barocco : nella ricorrenza del bicentenario della morte, Augusto Cavallari Murat. - Torino, 1957. Atti e rassegna tecnica della Società degli ingegneri e degli architetti in Torino (lug. 1957).
- [2] V. Comoli Mandracci, Torino, 1983, pp. 73. Tavola 41.
- [3] Politecnico di Torino. Dipartimento Casa Città, Beni culturali ambientali nel Comune di Torino, Vol. 1, Società degli ingegneri e degli architetti in Torino, Torino 1984 , p. 298
- [4] Giuseppe Massone (2019). Scheda: la misurazione dell'azimut. *Giornale di Astronomia*, 2019, 3, Pag.21
- [5] Sparavigna, Amelia Carolina. (2019, October 19). Angolo di direzione ed azimut del decumano massimo di Augusta Taurinorum. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3510146>
- [6] Sparavigna, Amelia Carolina. (2019, October 23). Il decumano massimo di Augusta Taurinorum in Google Earth. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3517168>
- [7] Guido Cossard, Torino Città Celeste, Keltia, 2018.
- [8] Leandro Polverini. Augusto e il controllo del tempo. Studi su Augusto. In occasione del XX centenario della morte, a cura di G. Negri e A. Valvo, Torino 2016, 95-114.
- [9] Magli, G. (2008). On the orientation of Roman towns in Italy. *Oxford Journal of Archaeology*, 27(1), 63-71.
- [10] Sparavigna, Amelia Carolina (2019). Bononia, the Roman Bologna: Archaeoastronomy and Chronology. eprint number 1908.02557, arXiv, physics.hist-ph
- [11] Gary B. Miles (2018). *Livy: Reconstructing Early Rome*. Cornell University Press, Sep 5, 2018.
- [12] Memorie prenestine disposte in forma di annali, di Pietrantonio Petrin. Nella stamperia Pagliarini, 1795, Palestrina.
- [13] Sparavigna, Amelia Carolina (2019, August 18). The Roman Towns and the geometry - Examples of Varatio. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3370498>
- [14] Paolo Lino Zovatto (1950). *Antichi monumenti cristiani di Iulia Concordia Sagittaria*. Società “Amici delle catacombe”.
- [15] Jacopo Filiassi (1811). *Memorie storiche de' Veneti primi e secondi*. Padova, presso il Seminario.
- [16] Sparavigna, Amelia Carolina (2019, October 27). Su una datazione archeoastronomica recentemente proposta per la fondazione di Augusta Taurinorum, l'odierna Torino. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3519991>
- [17] Alfredo Cattabiani (2014). *Calendario*. Edizioni Mondadori, Dec 23, 2014.
- [18] Alfredo Cattabiani (1994). *Lunario: dodici mesi di miti, feste, leggende e tradizioni popolari d'Italia*. A. Mondadori, 1994.
- [19] Sparavigna, Amelia Carolina. (2012, November 21). L'orientamento astronomico di Torino.

Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2527056>

[20] Piero Barale, Giuseppe Veneziano (2019). Il cuore celtico dell'Augusta dei Taurini. Il ruolo dell'astronomia nella fondazione della Torino delle origini. Araba Fenice.

[21] Piero Barale, Giuseppe Veneziano (2018). Il cuore celtico Iulia Augusta Taurinorum - Analisi degli orientamenti astronomici di Torino. Disponibile in <https://www.academia.edu/36251643/>

Il cuore celtico Iulia Augusta Taurinorum - Analisi degli orientamenti astronomici di Torino

[22] Sparavigna, Amelia Carolina (2019, November 30). Varro's Roman Seasons. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3559524>

[23] Sparavigna, Amelia Carolina. (2019, October 21). Augusta Taurinorum, città di Vitruvio. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3515424>

[24] Giacinto Libertini (2018). Gromatici Veteres - Gli Antichi Agrimensori: Traduzione in italiano con commenti, figure, schemi e illustrazioni a cura di Giacinto Libertini e con presentazione di Gianluca Soricelli. Istituto di Studi Atellani, Jan 1, 2018.